

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 93/94

К ПРОБЛЕМЕ НАЧАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ГОТСКОЙ ЕПАРХИИ В КРЫМУ

ON THE PROBLEM OF THE INITIAL HISTORY OF THE GOTHIC DIOCESE IN CRIMEA

Кузенков П.В.¹, Могаричев Ю.М.²
Kuzenkov P.V., Mogarichev Y.M

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь¹
Sevastopol State University, Sevastopol*

*Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования²
Crimean Republican Institute of Postgraduate Pedagogical Education*

Аннотация. Комплекс сохранившихся сегодня источников позволяет считать, что на момент создания Готской епархии она, вероятнее всего, являлась экстерриториальной епархией, находящейся вне территории Византийской империи. Реконструировать раннюю историю Готской епархии позволяет анализ Жития Иоанна Готского. Предшественника Иоанна, которого возвысил Константин V в 754 г., следует считать архиепископом Херсонским и Готским. Рукоположение Иоанна Готского грузинским католикосом означало организацию (с подачи властей Готии) новой епархии под верховным патронажем Антиохийского патриарха. После ареста хазарами Иоанна и его бегства в Амастриду, Константинополь создает «свою» Готскую епархию (сентябрь 786 – начало 787 г.), которая зафиксирована актами VII Никейского Собора.

Abstract. The set of sources that have survived today allows us to believe that at the time of its creation the Gothic diocese was most likely an extraterritorial diocese, located outside the territory of the Byzantine Empire. The analysis of the Life of John of Gothic allows us to reconstruct the early history of the Gothic diocese. John's predecessor, who was elevated by Constantine V in 754, should be considered the Archbishop of Cherson and Gothia. The ordination of John of Gothic by the Catholicos of Iberia (Georgia) meant the organization (at the instigation of the Gothic authorities) of a new diocese under the supreme patronage of the Patriarch of Antioch. After the arrest of John by the Khazars and his flight to Amastris, Constantinople created "its own" Gothic diocese (September 786 – early 787), which was recorded in the acts of the VII Council of Nicaea.

Ключевые слова: Византия, Крым, Константинопольский патриархат, Антиохийский патриархат, Готская епархия

Keywords: Byzantium, Crimea, Patriarchate of Constantinople, Patriarchate of Antioch, Diocese of Gotha

В эпоху средневековья на Крымском полуострове функционировали пять православных административно-территориальных единиц (парикий, в современном словоупотреблении – епархий): Херсонская, Боспорская, Готская, Сугдейская и Фульская. В четырех из них предстоятели – сначала архиепископы, затем митрополиты – носили традиционный титул по кафедральному городу, и только в Готии архиерей всегда титуловался не по городу, а по области. Только в XV в. мы встречаем «нормальный» титул «митрополита града Феодоро и всея Готии» в надписи Дамиана.

Время и обстоятельства появления Готской епархии до сих пор являются предметом научной дискуссии (см. например: [5, с. 434–441], [7, с. 207–211]). *Terminus post quem* задают акты Пято-Шестого (Трульского) Вселенского собора 691–692 гг., где, согласно древнейшей унциальной патмосской рукописи (кон. VIII в.) зафиксирована подпись Георгия, «епископа Херсонеса в [стране] Доранта и Тузтардинон(?)» (Χερσονήσου τῆ Δόραντος καὶ ΤΟΥΖΤΑΡΔΥΝΩΝ) [9, с. 25–64]. В свете современных исследований вряд ли можно сомневаться в идентификации «страны Доранта (Дори)» с Крымской Готией и локализации ее центра на современном плато Мангуп.

Таким образом, в конце VII в. Готия еще входила в состав Херсонской епархии. *Terminus ante quem* задает упоминание св. Иоанна, епископа Готского (Житие Иоанна Готского),

чья деятельность относится ко второй половине VIII в., а также заочное участие епископа Готии Никиты в VII Вселенском Соборе в Никее (787 г.) [8, p. 20, 278, 496, 832].

А.Г. Герцен и Ю.М. Могаричев обосновали гипотезу, что выделение Константинопольским патриархатом Крымской Готии в особую епархию было связано с экспансией в Горный Юго-Западный Крым Хазарского каганата, реакцией на которую явилось антихазарское восстание, в котором принял активное участие Иоанн Готский (датируется концом 784 – серединой 786 г.). Соответственно, Готская епархия была основана на оказавшейся под властью хазар территории Горного Юго-Западного Крыма [2, с. 115]. Однако обстоятельства появления новой церковно-административной единицы и этапы ее встраивания в структуру Константинопольского патриархата остаются не вполне ясными.

Комплекс сохранившихся сегодня источников позволяет считать, что на момент создания Готской епархии она, вероятнее всего, являлась экстерриториальной епархией, подчиненной Константинопольскому патриарху, но находящейся вне территории Византийской империи. Именно это может объяснять тот факт, что официальный титул главы данной церковно-административной единицы включал не название ее кафедрального центра, как это было широко распространено в церковной практике, а только название территории. Такая специфика интитуляции была характерна в Византии именно для «иностраных» епархий. То есть Готская епархия была образована в период, когда Византия политически не контролировала Горный Юго-Западный Крым. Впоследствии, когда территория Крымской Готии была юридически включена в состав Византии (очевидно, это произошло в момент образования фемы Климатов, около 841 г.), название данной церковной области и титул ее архиепископа остались прежними [3, 156–173].

Реконструировать раннюю историю Готской епархии позволяет обстоятельный анализ единственного подробного нарративного источника, непосредственно касающегося данной темы – Жития Иоанна Готского [5, 474–493]. В данном агиографическом произведении присутствует несколько загадочных обстоятельств, касающихся возведения Иоанна на епископство, на которых следует сделать особый акцент. Во-первых, после перевода прежнего епископа на более престижную кафедру (митрополия Ираклии Фракийской) новый епископ в Готию из Константинополя по каким-то причинам прислан не был. Если верить пространной редакции Жития, в течение ряда лет Готская кафедра пустовала, пока уже избранный местными христианами на епископство монах Иоанн совершал паломничество в Иерусалим. По возвращении из Святой Земли он был отправлен для рукоположения в Иверию (Грузию).

Если допустить, что Иоанн занял уже существовавшую кафедру, находившуюся в подчинении Константинопольского патриарха, рукоположение в Грузии означало нарушение чужой юрисдикции, строго осуждаемое церковными правилами (Апостольское 35-е; II Всел. Собора 2-е; III Всел. Собора 8-е; IV Всел. Собора 5-е; Анкирского Собора 13-е; Антиохийского Собора 13-е и 22-е; Сердикского Собора 3-е и 15-е; Карфагенского Собора 48-е и 54-е). Странно, что такое грубое каноническое пренебрежение к существующим правилам насколько не смутило не только Иерусалимского патриарха (с которым, согласно Житию, Иоанн Готский активно контактировал), но и светские и церковные власти в Константинополе: императоры Константин V и Лев IV в течение нескольких десятилетий не предпринимали никаких мер против Иоанна, патриарх Павел состоял с ним в переписке, а императрица Ирина даже пригласила в Константинополь.

Рукоположение в Иверии де юре означало, что епископ Готский со своей паствой вышел из юрисдикции Константинопольского патриархата, войдя в подчинение Иверского католикосата, а опосредованно – в сферу влияния Антиохийского патриархата. Ведь хотя в рассматриваемый период грузинские католикосы и имели фактическую самостоятельность, формально они оставались в верховной юрисдикции патриарха Антиохии и всего Востока [1, 191–229].

Казус Иоанна Готского, понимаемый как временная смена юрисдикции окраинной епархии под предлогом распространения ереси в Империи, является уникальным для византийской церковной истории. Впрочем, существует возможность и иного толкования сведений Жития Иоанна Готского, которое объясняет и бездействие византийских властей, и отсутствие протестов Константинопольского патриархата против нарушения его канонических прав.

Предшественника Иоанна, которого император Константин V возвысил в 754 г. за поддержку иконоборчества, переведя на Ираклийскую митрополию, следует считать архиепископом Херсонским, в подчинении которого находились, как мы знаем из актов Трульского Собора, и приходы «страны Доранта», т.е. Готии. Это снимает вопрос о том, почему Константинополь в течение практически трех десятилетий, со второй половины 50-х по середину 80-х гг. VIII в., не назначал нового епископа на Готскую кафедру. В Житии св. Иоанна нет даже намека на противостояние этого «народного епископа» с каким-то конкурентом, поставленным иконоборцами. С другой стороны, маловероятно, чтобы Грузинская церковь, при всех

своих иконопочитательских симпатиях, пошла на прямой конфликт с Константинопольским патриархом и императором Константином V, назначив на чужую кафедру «своего человека». Иное дело – рукоположить епископа на новую епархию, пусть и не признанную иконоборческими иерархами Херсона и Константинополя. Согласно канонам, церковные территориально-административные единицы должны «следовать гражданскому и земскому порядку» (17-е правило IV Всел. Собора). А поскольку, судя по Житию, местные власти, в лице «кира (κῆρ) Готии и его архонтов (ἄρχοντες)», поддерживали Иоанна (впоследствии они вместе с ним подняли антихазарское восстание), новая епархия выглядела вполне легитимной. Как уже отмечалось, в это время Готия, очевидно, юридически не являлась византийской территорией (что подтверждает и форма епископского титула). Решая, к какой юрисдикции будет принадлежать новая церковно-административная единица, ее власти и народ сделали выбор в пользу Грузинской церкви.

Источники, которые бы свидетельствовали о спорах за церковную область в Горном Юго-Западном Крыму между патриархом Константинопольским и грузинским католикосом или стоявшим над ним патриархом Антиохийским, нам неизвестны. По-видимому, со времени своего рукоположения в Иверии (которое, по хронологии Жития, могло случиться в широком промежутке с 759 г. до конца 70-х гг. VIII в.) вплоть до антихазарского восстания Иоанн Готский оставался независимым от Константинополя епископом и в качестве такового принял участие в подготовке восстановления иконопочитания. Это планировалось сделать на VII Вселенском соборе, который был созван на август 786 г. в Константинополе, но после разгона военными, был перенесен в 787 г. в Никею. К этому времени Иоанн Готский был арестован хазарами, и в актах Собора мы встречаем другого «епископа Готии» – Никиту, представленного монахом Кириллом, и подчиняющегося, очевидно, уже Константинопольскому Патриархату.

По нашему мнению, существует возможность сузить предполагаемую дату организации Готской епархии в составе Константинопольского патриархата. Если принять, что на VII Вселенском соборе, открывшемся 24 сентября 787 г., присутствовал представитель епископа Готии, уже подчиненного Константинополю, то выходит, что указанная церковно-административная единица была учреждена не позже осени 787 г. Вероятно, катализатором, побудившим Константинопольский патриархат пойти на такой шаг был «выход из игры» (арест и бегство) Иоанна Готского.

Примечательно, что в Житии Иоанна Готского подробно повествуется о неудачной попытке созыва Вселенского Собора в 786 г., а о его заседаниях в 787 г. говорится всего одной фразой. Не исключено, что в первоначальной редакции Жития была некая информация об участии Иоанна Готского в подготовке к Собору, которая началась сразу после воцарения Константина VI и Ирины (сентябрь 780 г.). Иоанн принял в ней активное участие и отправил патриарху Константинопольскому Павлу IV (отрекся 31 августа 784 г.) сборник цитат об иконах, мощах и ходатайствах святых, полученный от патриарха Иерусалимского (на заседаниях Никейского Собора секретарь Никиты Готского читал выдержки из какого-то сборника – скорее всего, того самого, о котором идет речь в Житии). После этого Иоанн Готский был приглашен Ириной в Константинополь, где «откровенно поговорил со всеми (παρρησιᾷ λαλήσας πᾶσιν)» о почитании святых икон» [6, с. 8–14]. Очевидно, Иоанн планировал участвовать во Вселенском Соборе, однако события в Готии нарушили эти планы. В результате в Никее в 787 г. Готию представлял монах Кирилл, а новый епископ Никита – который на Собор не прибыл – уже возглавлял фактически новую епархию, в составе Константинопольского патриархата (иначе невозможно было бы объяснить его поставление при живом и не низложенном Иоанне, который после побега оказался не удел и доживал свои дни на покое в Амастриде). Сопоставив все имеющиеся данные и учтя время, необходимое на сообщение между Крымом и Константинополем, получаем приблизительное время оформления Готской епархии Константинопольского патриархата – не ранее сентября 786 и не позже начала 787 г.

Вряд ли стоит сомневаться, что в Константинопольском патриархате прецедент рукоположения епископа Готии «на стороне» был воспринят болезненно. Косвенным образом это подтверждает закрепление за местным архиереем неординарного титула «Готского» (а не «Дорского»). Некогда это отражало экстерриториальность данной церковно-административной единицы. Но после окончательного вхождения Готии в состав империи (создание фемы Климатов) [4] в этом уже не было необходимости. Возможной причиной сохранения такого титула было стремление недвусмысленно указать на исторические права на данную епархию патриархов Константинопольских, поскольку именно с Константинополем связывалась христианизация готов в церковной традиции.

Источники и литература (References):

1. Абашидзе З. Грузинская Православная церковь. Ч. 1. Картлийская Церковь при св. царе Вахтанге Горгасали, получение автокефалии // ПЭ. Т. 13. М., 2011. Т. 13. С. 191–229.
2. Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. К вопросу о церковной истории Таврики в VIII в. // Античная древность и средние века. Вып. 30. 1999. С. 95–115.
3. Кузенков П.В., Могаричев Ю.М. К вопросу о формировании Готской епархии и «митрополии Дороса» // Византийский временник. 2024. Т. 108. С. 156–173
4. Могаричев Ю.М. К вопросу о юридическом статусе Горной Юго-Западной Таврики в VI в. – первой половине IX в. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2024. Т. 15. Вып. 5 (139). URL: <https://history.jes.su/s207987840031188-5-1/>.
5. Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Сорочан С.Б. Крым в «хазарское время» (VIII – середина X в.): вопросы истории и археологии. М.: Неолит, 2017. 744 с.
6. Могаричев Ю.М., Сазанов А.В., Шапошников А.К. Житие Иоанна Готского в контексте истории Крыма «хазарского периода». Симферополь: АнтикВА, 2007. 348 с.
7. Науменко В.Е. Св. Иоанн Готский и учреждение Готской епархии в Крыму: дискуссионные вопросы современной историографии // Восточная Европа в Древности и Средневековье. М., 2021. Вып. 33. С. 207–211.
8. Concilium Universale Nicaenum Secundum / Ed. E. Lamberz. Berlin; New York: De Gruyter, 2008, 2012, 2016. (ACO, ser. II; 3). Pt. 1–3. 878 p.
9. Flogaus R. Das Concilium Quinisextum: Neue Erkenntnisse über ein umstrittenes Konzil und seine Teilnehmer // BZ. Bd. 102/1. 2009. S. 25–64.